

PRESIÓN INTRAABDOMINAL A MUY ALTA ALTITUD Intraabdominal pressure at very high altitude

Dr. Antonio Viruez-Soto ^a
Lic. Reihymi Rodríguez-Rojas ^b
Dr. Apolinar Tintaya-Maquera ^c

^a *Médico Intensivista*

^b *Licenciada en Enfermería con Maestría en Medicina Crítica y Terapia Intensiva*

^c *Médico Residente de Medicina Crítica y Terapia Intensiva
Hospital del Norte, El Alto, La Paz (Bolivia)*

Los autores niegan conflictos de interés.

Resumen

Muchos estudios han demostrado que incrementos modestos en la presión intraabdominal pueden asociarse a cambios importantes en la fisiología abdominal, sobre todo en el paciente en estado crítico, sin embargo toda la información disponible ha sido descrita a niveles bajos de altitud, lo cual motiva la realización del presente estudio que busca describir los valores “normales” de presión intraabdominal a partir de residentes permanentes no gestantes, sin enfermedades abdominopélvicas, como una aproximación al valor normal a considerarse durante el tratamiento de pacientes críticamente enfermos, a Muy Alta Altitud. Estudio llevado a cabo en el Hospital del Norte en la ciudad de El Alto, La Paz (Bolivia) a 4150 metros sobre el nivel del mar. Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en el mes de Mayo 2023, realizándose muestreo por conveniencia logrando incluir 10 personas, 7 ingresados en sala de internación con diagnósticos sin afectación directa abdominal, así como 3 ingresados en sala de Terapia Intensiva, sin afectación directa abdominal utilizando la técnica de *Kron* modificada. El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Bioética Institucional. El promedio en pacientes adultos sin compromiso abdominal es de 3.94 (+/-1.46)mmHg o 5.30(+/-2.06)cmH₂O, prácticamente 1mmHg por debajo de lo reportado en la literatura, sin diferencias estadísticamente significativas entre sexo ni sala de internación. La información obtenida resulta muy útil ya que permite conocer y orientar el manejo de pacientes residentes a Muy Alta Altitud.

Palabras clave: Presión intraabdominal, muy alta altitud, síndrome compartimental abdominal.

Abstract

Many studies have shown that modest increases in intra-abdominal pressure can be associated with important changes in abdominal physiology, especially in the critically ill patient, however all available information has been described at low altitude levels, which motivates the realization of the present study that seeks to describe the "normal" values of intra-abdominal pressure from non-pregnant permanent residents, without abdominopelvic diseases, as an approximation to the normal value to be considered during the treatment of critically ill patients, at Very High Altitude. Study carried out at the Hospital del Norte in the city of El Alto, La Paz (Bolivia) at 4150 meters above sea level, at Very High Altitude. Across-sectional descriptive observational study was carried out in May 2023, sampling for convenience and including 10 people, 7 admitted to the hospitalization ward with diagnoses without direct abdominal involvement as well as 3 admitted to the Intensive Care room, without direct abdominal involvement using the modified *Kron* technique. The study has the approval of the Institutional Bioethics Committee. The average in adult patients without abdominal involvement is 3.94 (+/-1.46)mmHg or 5.30(+/-2.06)cmH₂O, practically 1mmHg below that reported in the literature, with no statistically significant differences between sex or hospitalization ward. The information obtained is very useful since it allows to know and guide the management of resident patients at Very High Altitude.

Key words: Intraabdominal pressure, very high altitude, compartmental abdominal syndrome.

INTRODUCCIÓN

La atención a la presión intraabdominal es un tema creciente en las últimas décadas, teniéndose las siguientes definiciones relevantes:

- La presión intraabdominal (PIA) es la presión “estable” en la cavidad abdominal cuyo procedimiento de medición intermitente se realiza utilizando la técnica transvesical (técnica de *Kron* modificada), con la administración máxima de 25ml de solución salina estéril, medida en posición supina, con la cabecera elevada menos de 20 grados (ya que la elevación hasta en 45 grados puede incrementar la PIA hasta en 9mmHg), al final de la espiración y con el punto cero a nivel de la línea medio axilar y cresta iliaca (fácil de palpar en personas obesas), siendo medida en cmH₂O y transformada en mmHg con un factor de conversión de 1.36.^{1,2}

- La PIA es aproximadamente 5-7mmHg en pacientes adultos y pacientes críticos, aunque puede elevarse de forma transitoria hasta niveles de 80mmHg (tos, maniobra de Valsalva). Se ha descrito que puede llegar a 9-14mmHg en obesos extremos de forma normal.³
- La hipertensión intraabdominal (HIA) se define por una elevación patológica sostenida o repetida igual o mayor a 12mmHg en dos tomas separadas entre 4-6 horas, se divide en:
 - **Grado I:** 12-15mmHg.
 - **Grado II:** 16-20mmHg.
 - **Grado III:** 21-25mmHg.
 - **Grado IV:** Mayor a 25mmHg.
- El síndrome compartimental abdominal (SCA) se define por la elevación igual o mayor a 20mmHg, con o sin una presión de perfusión abdominal menor a 60mmHg que resulta de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraabdominal, asociada a una nueva insuficiencia orgánica.
- Ambos, HIA/SCA de forma primaria, se asocian a enfermedades en la región abdominopélvica que frecuentemente requieren intervención radiológica (cateterismo percutáneo) o quirúrgica.
- Ambos, HIA/SCA de forma secundaria, pueden ser causados por patología no abdominopélvica.
- Los anteriores pueden ser recurrentes.

Recomendaciones

- Realizar la medición a través de la técnica transvesical descrita, en cualquier paciente que se sospeche tenga algún factor de riesgo para desarrollar HIA/SCA.
- Se recomienda aplicar la laparotomía descompresiva en casos de SCA en pacientes críticos, así como la instalación de dispositivos de presión negativa.

Sugerencias

- Aplicación de analgesia y ansiolítico a todo paciente con lesiones traumáticas.
- Aplicación de relajantes neuromusculares en casos de HIA/SCA, así como medidas descompresivas como sondaje gástrico y/o rectal para disminuir la presión intraabdominal.
- Administración de neostigmina en casos de íleo dinámico.^{1,2,3}

Es posible recomendar la medición en casos de HIA/SCA cada 4-12h. La mortalidad en los casos con HIA/SCA se describe hasta en 30-71%.⁴ Actualmente se ha añadido el término síndrome policompartimental cuando dos o más compartimentos anatómicos presentan elevadas presiones, tal es el caso del síndrome compartimental torácico, síndrome compartimental intracraneal, síndrome compartimental pélvico (caracterizado por dilatación ureteral generalmente debido a un hematoma postraumático que debe ser drenado, siendo diferente de HIA/SCA) y síndrome compartimental de extremidades. Muchos estudios han demostrado que incrementos modestos en la presión intraabdominal pueden asociarse a cambios importantes en la fisiología abdominal, sobre todo en el paciente en estado crítico.^{5,6} La anterior información ha sido descrita a niveles bajos de altitud, sin embargo nuestra realidad es diferente, tanto la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto, que se encuentran a 3600 y 4150 metros sobre el nivel del mar (msnm), respectivamente, que según la clasificación actual de los niveles de altitud a partir de la clasificación de *Pollard* (Cuadro 2), corresponden al nivel de "Muy Alta Altitud", siendo que según la Ley de Boyle se menciona que "en la altitud hipobárica los gases ocupan mayor volumen en espacios cerrados" lo cual motiva la realización del presente estudio que busca describir los valores "normales" de presión intraabdominal a partir de residentes permanentes no gestantes, sin enfermedades abdominopélvicas, como una aproximación al valor normal a considerarse durante el tratamiento de pacientes críticamente enfermos, a Muy Alta Altitud.⁷

Cuadro 2. Clasificación actual de los Niveles de Altitud.⁷

CLASIFICACIÓN	BAJA ALTITUD	ALTITUD INTERMEDIA	ALTA ALTITUD	MUY ALTA ALTITUD	ALTITUD EXTREMA	ZONA MUERTA
METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR	0-1499	1500-2499	2500-3499	<u>3500-5800</u>	5800-7999	Mayor a 8000

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio llevado a cabo en el Hospital del Norte en la ciudad de El Alto, La Paz (Bolivia) a 4150 metros sobre el nivel del mar, a Muy Alta Altitud. Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en el mes de Mayo 2023, realizándose muestreo por conveniencia logrando incluir 10 personas, 7 ingresados en sala de internación con diagnósticos sin afectación directa abdominal, así como 3 ingresados en sala de Terapia Intensiva, sin afectación directa abdominal utilizando la técnica de *Kron* modificada. En las variables categóricas se aplicó distribución de frecuencias absolutas y relativas, así como la prueba t de Student para analizar las diferencias entre medias. Se aplicó

lo estipulado en la Declaración de Helsinki para investigación en seres humanos, así como la confidencialidad de los datos manteniendo la identidad de los pacientes de forma anónima. El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Bioética Institucional.

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se evidencia las características de la muestra.

SEXO	DIAGNÓSTICO	EDAD (años)	PIA (cmH2O)	PIA (mmHg)
F	Hipertensión arterial sistémica, anemia moderada	26	5	4
F	Neumonía nosocomial	36	5	4
F	Tuberculosis miliar	64	6	4.4
F	Fractura subtrocanterica de fémur derecho	67	3	2
F*	Estado posparo cardiorrespiratorio, encefalopatía anóxica	33	8	6
M	Neuroinfección, portador de VIH	23	1	1
M	Trauma craneoencefálico, hemorragia subaracnoidea Fisher I	24	7	5
M	Fractura de diáfisis de fémur izquierdo	80	5	4
M*	Sepsis pulmonar	17	7	5
M*	Sepsis pulmonar	42	6	4
PROMEDIO TOTAL		41.20	5.30	3.94
DE TOTAL		21.68	2.06	1.46
Límite inferior TOTAL		19.52	3.24	2.48
Límite superior TOTAL		62.88	7.36	5.40
PROMEDIO F		45.20	5.40	4.08
DE F		18.91	1.82	1.43
Límite inferior F		26.29	3.58	2.65
Límite superior F		64.11	7.22	5.51
PROMEDIO M		37.20	5.20	3.80
DE M		25.68	2.49	1.64
Límite inferior M		11.52	2.71	2.16
Límite superior M		62.88	7.69	5.44
p (sexo)		0.59	0.89	0.78
PROMEDIO SALA COMÚN		45.71	4.57	3.49
PROMEDIO UTI		30.67	7.00	5.13
p (sala internación)		0.34	0.08	0.1

Dónde: PIA: Presión intraabdominal, DE: Desviación estándar, UTI: Unidad de terapia intensiva, F: Femenino, M: Masculino. * Paciente internado en UTI con ventilación mecánica invasiva.

DISCUSIÓN

Resulta interesante el encontrar que el promedio en pacientes adultos sin compromiso abdominal es de 3.94 (+/- 1.46)mmHg o 5.30 (+/-2.06)cmH2O, prácticamente 1mmHg por debajo de su reportado en la literatura, sin diferencias estadísticamente significativas entre sexo ni sala de internación (común o Terapia Intensiva, incluso con ventilación mecánica invasiva, sin diagnóstico de distrés respiratorio agudo). Dentro del manejo de HIA/SCA se considera la analgesia profunda, relajación neuromuscular que, al disminuir el dolor, la agitación, la asincronía con el ventilador mecánico y el uso de músculos accesorios, disminuyen el tono muscular toracoabdominal y por ende la PIA. Así también se debe considerar la instalación de sonda naso/orogástrica (con repetidas aspiraciones) y rectal, suspender la dieta oral/enteral la administración de enemas y agentes procinéticos incluyendo la neostigmina para disminuir el volumen visceral intestinal. Por otro lado, la paracentesis de una importante ascitis incluso con un catéter abdominal percutáneo puede ayudar a disminuir la PIA, sobre todo en fase temprana. La administración de diuréticos o la ultrafiltración puede también ser útil. Si las anteriores medidas no resuelven el cuadro, debe considerarse la descompresión quirúrgica.^{5,8} La información obtenida resulta muy útil ya que permite conocer y orientar el manejo de

pacientes residentes a Muy Alta Altitud, resultando imperativo la realización de estudios clínicos en nuestro medio que comprueben la aplicación de estos valores como objetivos terapéuticos en diferentes patologías.

Referencias

1. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De-Waele J, Jaeschke R, Malbrain MLNG, De-Keulenaer B y col. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. *Intensive Care Med* 2013;39:1190-1206. DOI 10.1007/s00134-013-2906-z.
2. Pereira BM. Abdominal compartment syndrome and intra-abdominal hypertension. *Curr Opin Crit Care* 2019;25:688-96. DOI:10.1097/MCC.0000000000000665.
3. Khot Z, Murphy PB, Sela N, Parry NG, Vogt K, Ball IM. Incidence of Intra-Abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome: A Systematic Review. *Journal of Intensive Care Medicine* 2019;1-6. DOI: 10.1177/0885066619892225.
4. Monteiro-Pereira B, Escocia-Dorigatti A, Zaponi-Melek M, Dos-Santos JL, Ferreira M y col. Septic shock patients admitted to the intensive care unit with higher SOFA score tend to have higher incidence of abdominal compartment syndrome – a preliminary análisis. *Anaesthesiol Intensive Ther* 2019;51(5):370-2. DOI: <https://doi.org/10.5114/ait.2019.88184>.
5. Rajasurya V, Surani S. Abdominal compartment syndrome: Often overlooked conditions in medical intensive care units. *World J Gastroenterol* 2020;26(3):266-78. DOI: 10.3748/wjg.v26.i3.266.
6. Kirkpatrick AW, Sugrue M, McKee JL, Pereira BM, Roberts DJ, De-Waele JJ y col. Update from the Abdominal Compartment Society (WSACS) on intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome: past, present, and future beyond Banff 2017. *Anaesthesiology Intensive Therapy* 2017;49(2):83-7. DOI: 10.5603/AIT.a2017.0019.
7. Viruez-Soto JA, Jiménez-Torres F, Sirpa-Choquehuanca V, Casas-Mamani R, Cala-Cahuaya J, Maceda A, Vera-Carrasco O. Gasometría arterial en embarazo a Muy Alta Altitud. *Revista "Cuadernos"* 2020;62(1):51-56.
8. Smit M, van-Meurs M, Zijlstra JG. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in critically ill patients: A narrative review of past, present, and future steps. *Scandinavian Journal of Surgery* 2022:1-12. <https://doi.org/10.1177/14574969211030128>.

Autor responsable de correspondencia:
Antonio Viruez-Soto, Avenida Juan Pablo II, No 220, Rio Seco, El Alto, La Paz (Bolivia), email antonioviruez@hotmail.com, Whatsapp +59178804139